

Манифест о менталном здрављу и добробити истраживача

11. октобар 2021.

Овај документ је одобрен за публикавање 8. октобра 2021. Документ је
публикован под CC BY 4.0 лиценцом: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Кључне тачке

[ReMO COST Action](#) је мрежа заинтересованих страна на свим нивоима истраживачке заједнице, која има намеру да се бави менталним здрављем и добробити унутар академске заједнице. На широку распрострањеност проблема у вези са менталним здрављем међу истраживачима указују постојећа истраживачка литература, политике ЕУ¹ и други извори². Хватање у коштац са овим проблемом захтева системско деловање на свим нивоима, макро, мезо, и микро. Конкретно, ReMO мрежа има за циљ да створи институционално окружење које негује ментално здравље и добробит, смањује предрасуде о менталном здрављу, и оснажује истраживаче у погледу добробити на послу. Кључне препоруке овог Манифеста су сажете на следећи начин:

1. На макро нивоу: текући дијалог између свих релевантних интересних страна; систематично и структурисано прикупљање података на којима се политика и заснива; ширење најсавременијих података и алатки у вези са менталним здрављем; као и ревизија система академског награђивања.
2. На мезо нивоу: Препознавање проблема у вези са менталним здрављем и добробити; размена искуства међу институцијама; развој фер и персонализоване процене успешности самог истраживања; неговање добробити у професионалном развоју доктораната и запослених, подршка иницијативама за увођење промена на организационом нивоу.
3. На микро нивоу: Подршка иницијативама на локалном нивоу; акције подршке међу колегама; тренинг и управљање каријером усмерени на особу; прикупљање анегдотских података.

ReMO ће остварити ове амбиције путем 1) успостављања форума за дискусију на глобалном нивоу; 2) стварањем једног отвореног центра за податке, и 3) покретањем програма амбасадора добробити истраживача.

Криза менталног здравља и добробити у области истраживања

У протеклој деценији, институције као што су Светска здравствена организација (СЗО/WHO), Међународна организација рада (МОП/ILO), и Европска комисија (ЕК/ЕС) посебно су апеловале на владе и организације да уврсте ментално здравље и добробит међу своје главне приоритете³. У поређењу са различитим групама занимања, академска

¹ Council conclusions on "Deepening the European Research Area: Providing researchers with attractive and sustainable careers and working conditions and making brain circulation a reality"
<https://www.consilium.europa.eu/media/49980/st09138-en21.pdf>, Last accessed: 29 September 2021

² OECD. (2021). Reducing the precarity of academic research careers. <https://doi.org/10.1787/0f8bd468-en>

³ WHO Healthy Workplace Framework and Model (2010)
https://www.who.int/occupational_health/healthy_workplace_framework.pdf, Last accessed: 29 September 2021

занимања се сврставају међу групе са највишим степеном уобичајених душевних поремећаја: процењује се да су општи психолошки поремећаји распрострањени између 32% и 42% у академској популацији запослених и студената постдипломских студија, у поређењу са приближно 19% у општој популацији⁴.

Постизање добробити академица захтева више од једноставног управљања стресним условима на послу и ношења са изузетном конкуренцијом са којом се истраживачи суочавају. Нарочито, изложеност токсичној радној клими и специфичним условима рада негативно утичу на менталну добробит појединаца из академске средине⁵. Штавише, услови рада, присилна мобилност, као и немогућност добијања уговора за стално имају знатан утицај на то како истраживачи доживљавају свој посао⁶. Ови изазови могу бити погоршани недостатком финансијских средстава за истраживања / уговорно регулисан рад студената докторских студија и неизвесношћу истраживачке каријере⁷. Штавише, постоје само оскудни и делимични подаци о томе које су праксе ефикасне, а постојећи капацитети за размену најбољих пракси су ограничени.

Како би одговорили на постојеће стање, 234 члана (представљајући 34 европске земље) Опсерваторије менталног здравља истраживача - Researcher Mental Health Observatory, ReMO COST Action⁸ позивају на решавање ових проблема. The ReMO COST Action мрежа је једна од првих координисаних европских иницијатива заснованих на доказима која се латиле проблема менталног здравља и добробити у академској заједници, фокусирајући

ILO Mental Health in the workplace (2010) https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---ifp_skills/documents/publication/wcms_108221.pdf, Last accessed: 29 September 2021

⁴ Levecque, K., et.al. (2017). Work organization and mental health problems in PhD students. *Research Policy*, 46(4), 868-879. <https://doi.org/10.1016/j.respol.2017.02.008>; Guthrie, S., et.al., Understanding mental health in the research environment: A Rapid Evidence Assessment. Santa Monica, CA: RAND Corporation, 2017. https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR2022.html, Last accessed: 29 September 2021; Barry, K. M., et.al. (2018). Psychological health of doctoral candidates, study-related challenges and perceived performance. *Higher Education Research & Development*, 37(3), 468-483. <https://doi.org/10.1080/07294360.2018.1425979>; Garcia-Williams, A. G., et.al. (2014). Mental health and suicidal behavior among graduate students. *Academic psychiatry*, 38(5), 554-560. <https://doi.org/10.1007/s40596-014-0041-y>

⁵ Mattijssen, L. M. S., Bergmans, J. E., van der Weijden, I. C. M., & Teelken, J. C. (2021). In the eye of the storm: The mental health situation of PhD candidates. *Perspectives on Medical Education*, 10(2), 71–72. <https://doi.org/10.1007/s40037-020-00639-4>; Satinsky, E. N., Kimura, T., Kiang, M. V., Abebe, R., Cunningham, S., Lee, H., Lin, X., Liu, C. H., Rudan, I., Sen, S., Tomlinson, M., Yaver, M., & Tsai, A. C. (2021). Systematic review and meta-analysis of depression, anxiety, and suicidal ideation among Ph.D. students. *Scientific Reports*, 11(1), 14370. <https://doi.org/10.1038/s41598-021-93687-7>

⁶ Olsthoorn, L. H. M., Heckmann, L. A., Filippi, A., Vieira, R. M., Varanasi, R. S., Lasser, J., Bäuerle, F., Zeis, P., & Schulte-Sasse, R. (2020). Max Planck Phdnet Survey 2019 Report. Max Planck PhdNet. https://www.phdnet.mpg.de/145345/Phdnet_Survey_Report_2019.pdf, Last accessed: 29 September 2021

⁷ Centre for Strategy & Evaluation Services LLP (CSES), Directorate-General for Research and Innovation (European Commission), Whittle, M., & Rampton, J. (2020). Towards a 2030 vision on the future of universities in Europe. Publications Office of the European Union. <https://data.europa.eu/doi/10.2777/510530>

⁸ CA19117 - Researcher Mental Health Action is funded by COST (European Cooperation in Science and Technology) for the period 1 November 2020 - 31 October 2024 <https://www.cost.eu/actions/CA19117/>

се на то да разуме (а) како се ментално здравље и добробит у области истраживања могу окарактерисати и побољшати; (б) како проценити утицај менталног здравља и добробити на академце, и (в) како ефикасно размењивати праксе засноване на подацима, и сачинити координисану Заједницу пракси за стручњаке из истраживачких заједница.

У овом јавном прогласу, ми посебно молимо за конкретно деловање на макро (систем истраживања), мезо (институционални контекст), као и микро (појединачне и мале заједнице) нивоу. Неопходно је да разумемо како се ментално здравље и добробит могу најбоље неговати и одржавати, да подржавамо здраво и достојанствено радно окружење које омогућава постизање кључних показатеља успешности који олакшавају како индивидуално тако и колективно трагање за добробити и менталним здрављем. Препоруке у овом Манифесту су створене кроз опсежне консултације чланова COST акције који су изразили своје ставове у оквиру три радне групе (WG) на сваком од поменутих нивоа.

Позив за трансформацију екосистема истраживања у корист менталног здравља и добробити

Екосистем истраживања је контекст на нивоу политика, који поставља спољни оквир истраживачким институцијама и истраживачима. Садашње праксе, као што су финансирање истраживања, услови запошљавања (укључујући пензијско и социјално осигурање), као и закон о имиграцији, чине основ институционалне експлоатације истраживача на почетку каријере⁹. Чак и у добро финансираним системима националних истраживања, превласт краткорочног финансирања заснованог на пројектима доводи до изразите неравнотеже између запослења на одређено време и сталног запослења¹⁰. Као резултат тога, нарочито у почетним фазама рада после докторирања, истраживачи се често налазе на врло стресној деоници своје каријере што не само да утиче на квалитет њиховог научног рада, већ и на њихово ментално здравље¹¹.

Позивамо на креирање политика које прате, побољшавају, и одржавају добробит и ментално здравље у области истраживања, одређујући обухватније мере успеха и квалитета, подржавајући равнотежу између пословног и приватног живота, инклузивност и одрживе каријере истраживача које подржавају породични живот. Како бисмо ово постигли, потребно је да охрабримо и подстакнемо актере на нивоу система¹² да систематски промовишу и унапређују ментално здравље и добробит истраживача:

⁹ Cactus Foundation Mental Health Survey. (2020). <https://www.cactusglobal.com/mental-health-survey/> Last accessed: 29 September 2021

¹⁰ Initiative for Science in Europe. (2021). Position on precarity of academic careers. <https://initiative-se.eu/wp-content/uploads/2021/02/Research-Precarity-ISE-position.pdf> Last accessed: 29 September 2021

¹¹ Woolston, C. (2019). PhDs: The tortuous truth. *Nature*, 575(7782), 403–406. <https://doi.org/10.1038/d41586-019-03459-7>

¹² e.g., national and European legislators, funding agencies, and accreditation bodies

1. Стварањем инклузивне платформе која негује **стални дијалог** између заинтересованих страна, како унутар земље, тако и међу државама и областима истраживања.
2. Преиспитивањем, информисањем и праћењем националних околности и приоритета, кроз **систематско и структурисано прикупљање података** о доброби и условима рада истраживача.
3. Одржавањем **Евиденционог центра (Evidence Hub) са отвореним приступом** за скупљање и ширење најсавременијих података и алата у циљу пружања подршке и одлучивању на свим нивоима.
4. **Ревидирањем**, не само **система награђивања** оних који раде у академској средини, већ и критеријума на основу којих су и саме институције акредитоване и подстакнуте да поштују основну потребу истраживача за одржавањем сопствене доброби и менталног здравља.
5. Развијањем стратегије **одрживијег трошења средстава ЕУ и национално финансираних пројеката** што би довело до бољих каријерних перспектива у академској средини и шире.

Планско неговање и одржавање менталног здравља и доброби: позив на институционалну промену

Од суштинске је важности да се институционални учесници у истраживању баве менталном доброби, да смање стигму (*прим. прев.* према речнику Америчке психолошке асоцијације, стигма је негативан друштвени став који се приписује одређеној карактеристици појединца, а која се може посматрати као ментални, физички или социјални недостатак. Стигма имплицира друштвено неодобравање које неправедно може водити дискриминацији или искључивању појединца из заједнице), и да раде у правцу изградње прихваћеног и признатог оквира за пружање подршке запосленима¹³. Размена институционалног учења може помоћи институцијама у препознавању и решавању јединствених изазова унутар њихових локалних средина. Овај позив на институционалну промену може се постићи на следећи начин:

1. Институције би **требало да прихвате одговорност за свој утицај на добробит запослених**. То укључује препознавање проблема менталног здравља и симптома међу запосленима, и проактивну подршку иницијативама и интервенцијама које воде до промена¹⁴.
2. **Креирањем и ширењем низа потврђених институционалних пракси** које подржавају добробит истраживача и баве се утицајем услова рада на ментално

¹³ Kismihók, G., et al.. (2019). Declaration on Sustainable Researcher Careers. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3082245>

¹⁴ An example for this approach from Norway: Innstrand, S. T., & Christensen, M. (2020). Healthy Universities. The development and implementation of a holistic health promotion intervention programme especially adapted for staff working in the higher educational sector: The ARK study. *Global Health Promotion*, 27(1), 68–76. <https://doi.org/10.1177/1757975918786877>

здравље и добробит. Посебну пажњу би требало посветити подстицању иницијатива одоздо према горе, и постављањем високо у организационој хијерархији особе која би била задужена за менталну добробит уз адекватне ресурсе за рад и дефинисан мандат.

3. Развијањем протокола за поштenu и **персонализовану процену учинка истраживања**, имајући на уму да ниједан скуп стандарда за процену учинка не може на прави начин да покрије све индивидуалне доприносе организацији. То подразумева да истраживачи појединачно добијају похвале и признања за свој рад, чак и кад то није званично признато у системима процене радне успешности¹⁵.
4. Проширивањем **професионализације обучавања студената докторских студија и академског особља** садржајима у вези са добробити, нарочито у области односа и комуникације између ментора/супервизора и студента. Центри за академску подршку морали би такође активно да промовишу и пружају услуге психолошке подршке које би биле усмерене и ка превенцији и ка бољитку¹⁶.

Позив на оснаживање истраживача

Носиоци истраживања у локалним срединама и шире требало би да развију и промовишу здраву истраживачку климу како би одржали запошљивост истраживача и њихово дугорочно интегрисање на послу¹⁷. Штавише, специфична понашања која могу наштетити менталном здрављу (као што су искориштавање и академско злостављање), требало би препознати, напасти, и постепено укидати¹⁸. Према томе, битно је неговати вишедимензионалне акције усмерене на радно окружење како би се подигла свест о значају менталног здравља и добробити уз емоционалну и психолошку добробит истраживача. Као резултат, истраживач може бити продуктиван и плоносан и бити у могућности да допринесе сопственој заједници и ширем друштву. Да би се ово догодило, потребно је следеће:

1. **Подићи свест о добробити на нивоу појединца**, наглашавајући демократски и позитиван приступ менталној добробити. Ово подразумева обезбеђивање начина да се чује глас одозго на горе, да се расправља и/или извести о проблемима стварањем поузданих локалних средина за отворену комуникацију међу заинтересованим странама на локалном нивоу: руководиоцима истраживања, истраживачима и менаџерима.

¹⁵ Solloway, A. (2020, September 14). Promoting a culture of wellbeing for researchers and improving the way we evaluate research [Speech]. Vitae Connections Week.

<https://www.gov.uk/government/speeches/science-minister-at-vitae-connections-week-2020>, Last accessed: 29 September 2021

¹⁶ Vitae in the UK developed a mental health lens for researcher development: Wellbeing and mental health lens on the Vitae Researcher Development Framework (RDF) <https://www.vitae.ac.uk/vitae-publications/rdf-related/wellbeing-and-mental-health-lens/view> Last accessed: 29 September 2021

¹⁷ Woolston, C. (2020). Postdocs under pressure: 'Can I even do this any more?' Nature, 587(7835), 689–692. <https://doi.org/10.1038/d41586-020-03235-y>

¹⁸ Moss, S., & Mahmoudi, M. (2021). STEM the Bullying: An Empirical Investigation of Abusive Supervision in Academic Science. SSRN Electronic Journal. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3850784>

2. Подржати активности усмерене на ментално здравље и добробит појединца као што је тражење помоћи од сарадника, или очување добробити. С тим у вези, морамо **промовисати иницијативе одоздо на горе као што је вршњачко менторство**¹⁹ и групе за подршку/дискусију, које могу да послуже као прилагодљиви механизми за формирање мрежа уз наглашавање инклузивности и етичног понашања.
3. Потребно је обезбедити **приступ обуци и управљању каријером који је више усмерен ка особи и заснован на подацима**, укључујући комуникацију и повратне информације, организацију академских послова, стратегије за управљање истраживачким тимом и управљање сопственим радом
4. Првенствено се очекује **професионализација супервизије**²⁰. Под овим се подразумева развијање вештина и модела супервизије²¹, и признавање 'академских услуга' као што су увођење у организацију, менторство, или свест о менталној добробити као дела академске успешности.

ReMO покреће акцију

ReMO заједница је одабрала да иде даље од саосећања и пружања подршке жртвама отровних истраживачких средина. Желимо да утичемо на и придобијемо кључне играче у области истраживања како бисмо кроз глобалну опсерваторију створили здравију, инклузивнију и моралнију истраживачку средину. Наше деловање ће обухватити анализу и промовисање менталне добробити у академским срединама, употпуњено разменом знања и прилагођеном обуком како за појединце тако и за организације. Да будемо прецизни, наши циљеви су:

1. **Оснивање форума за глобалну дискусију о менталној добробити.** Са члановима из 34 земље (чији број расте), повезујемо се на локалном и глобалном нивоу, организујући радионице, конференције, вебинаре и догађаје који укључују и локалне и глобалне истраживачке заједнице, као и релевантне заинтересоване стране.
2. **Прикупљање података који се односе на добробит истраживача у отвореном Евиденционом центру** путем прегледа литературе и евалуације постојећих ресурса (алати, материјали за обуку, итд). ReMO такође ради на даљем прикупљању података путем систематског прикупљања података о добробити истраживача на више нивоа, у различитим земљама и институцијама унутар и ван мреже ReMO.

¹⁹ Some research communities already started developing mentoring programmes, like Referent at the Marie Curie Alumni Association <https://www.mariecuriealumni.eu/referent-mentoring-initiative-msca-early-career-researchers> Last accessed: 29 September 2021

²⁰ Devine, K., & Hunter, K. H. (2017). PhD student emotional exhaustion: The role of supportive supervision and self-presentation behaviours. *Innovations in Education and Teaching International*, 54(4), 335–344. <https://doi.org/10.1080/14703297.2016.1174143>

²¹ Marie Skłodowska-Curie Actions. (2020). Marie Skłodowska-Curie actions guidelines on supervision. <https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/node/901> Last accessed: 29 September 2021

3. **Лансирање Програма амбасадора добробити истраживача** како бисмо осигурали трансфер идеја и интервенција у разноврсне локалне истраживачке средине. Овај програм обуке тренера ће бити отворен за садашње и будуће чланове ReMO пројекта и бавиће се значајем менталног здравља и добробити у области истраживања, разматрањем проблема везаних за добробит у датом контексту, умањењем предрасуда у вези са менталним здрављем, као и начинима на које истраживачки тимови и организације могу неговати и одржавати добробит.

Како подржати овај Манифест?

ReMO је глобална, отворена заједница, како појединаца, тако и организација у области истраживања. Ако сте вољни да подржите горенаведене активности, молимо вас да учините следеће:

- Проследите ReMO Манифест својим колегама, шефовима и креаторима политика у вашој земљи.
- Потпишите [Петицију](#) која подржава Манифест о менталном здрављу истраживача.
- Ступите у контакт са [члановима Управног одбора](#) ReMO у вашој земљи и укључите се у активности на националном нивоу.
- Ступите у контакт са [ReMO грант-менаџером](#) у вези са придруживањем [ReMO COST Action](#).
- Пријавите се за предстојећи Програм амбасадора добробити истраживача.

Ко смо ми

The ReMO COST акција фокусира се на добробит и ментално здравље унутар академске заједнице, тему од стратешке важности за Европски истраживачки простор. ReMO мрежа, састављена од академица, стручњака, креатора политика, и консултаната институција високог образовања, међународни је спој научног знања и практичних искустава у вези са менталним здрављем и добробити истраживача. ReMO нуди јединствену, преко потребну интердисциплинарну, вишестепену, и међукултурну перспективу о проблему. Заједно, ReMO чланови теже да развију делотворне, ефикасне и прилагођене програме деловања како би унапредили добробит у истраживачким срединама надовезујући се на податке из сопствених евиденционих центара, постојеће литературе и емпиријских података. ReMO чланови теже да буду локални амбасадори и да се баве ситуацијом у својој земљи. Више информација о нашој мрежи, укључујући садашње активности и инструкције за придруживање иницијативама доступно је на: <http://remo-network.eu/>.

Реч захвалности

Овај Манифест је састављен у оквиру COST Action CA19117 – „Ментално здравље истраживача“.

Аутори

Габор Кишмихок (Gábor Kismihók) - председавајући ReMO акције, руководилац истраживачке групе која се бави учењем и анализом вештина Лајбницевог информационог центра за науку и технологију, Немачка (Leibniz Information Centre for Science and Technology); председавајући радне групе за развој каријере „Марија Кири алумни асоцијације“ (Marie Curie Alumni Association)

Др Брајан Кејхил (Brian Cahill) - ReMO грант-менаџер; члан истраживачке групе која се бави учењем и анализом вештина Лајбницевог информационог центра за науку и технологију, Немачка (Learning and Skills Analytics, Leibniz Information Centre for Science and Technology)

Др Стефани Готије (Stéphanie Gauttier) - Потпредседник ReMO акције; доцент у области информационих система на Школи за менаџмент у Греноблу (Grenoble École de Management); Председник радне групе за политику „Марија Кири алумни асоцијације“ (Chair of the Policy Working Group of the Marie Curie Alumni Association)

Др Џенет Меткаф (Janet Metcalfe)- председавајућа ReMO Радне групе један (Workgroup 1; „Праксе добробити у институцијама на нивоу институције“), ОВЕ (прим. прев. Орден Реда Британске империје); Директор организације *Vitae*, Уједињено Краљевство.

Др Стефан Т. Мол (Stefan T. Mol) - председавајући ReMO Радне групе два (Workgroup 2; „Праксе добробити на институционалном нивоу у истраживачким институцијама“); доцент за организационо понашање и истраживачке методе на Амстердамској пословној школи Универзитета у Амстердаму, Холандија (Amsterdam Business School of the University of Amsterdam).

Др Дера Мекашин (Darragh McCashin) - Председавајући ReMO радне групе три (Workgroup 3; „Локални актери: промовисање добробити истраживача на практичном нивоу“), доцент психологије на Универзитету града Даблина, Даблин, Ирска (Dublin City University); „Марија Кири“ стипендиста (Dublin City University).

Др Јана Ласер (Jana Lasser) - Копредседавајућа ReMO Радне групе два (Workgroup 2; „Праксе добробити на институционалном нивоу у истраживачким институцијама“); постдокторанд из рачунарских друштвених наука на Технолошком универзитету у Грацу, Аустрија (PostDoc in Computational Social Science at the Graz University of Technology).

Др Мурат Гунеш (Murat Güneş) - Координатор краткорочних мисија ReMO (STSMs, Short-term scientific missions); доцент на EBIU, Турска; Постдок на GTK, IMB-CNM, CSIC, Шпанија.

Матијас Шројен (Mathias Schroijen) - Менаџер за научне комуникације ReMO. Вођа пројекта докторских обука и услуга развоја каријере на Слободном универзитету у Бриселу (Université Libre de Bruxelles; ULB), Белгија. Докторанд на KU Leuven, Белгија, и ко-координатор радне групе за ментално здравље у EURODOC -у.

Мартин Грунд (Martin Grund) - Члан управног одбора ReMO, докторски истраживач на Институту Макс Планк за хумане когнитивне науке и науке о мозгу, Немачка (Max Planck Institute for Human Cognitive and Brain Sciences).

Др Катја Левек (Katia Levecque) - члан ReMO менаџмент комитета, доцент на Катедри за индустријску и организациону психологију Универзитета у Генту, Белгија (Ghent University); Промотор ESOOM UGent -а (Центар експертизе за истраживање и развој – Одсек људских ресурса у истраживању).

Др Сузан Гатри (Susan Guthri) - Члан управног одбора ReMO, директор истраживачке групе, Група за науку и нове технологије, RAND Еуроге, Уједињено Краљевство.

Проф. Катаржина Вац (Katarzyna Was) - Члан Управног одбора ReMO, вођа истраживачке групе за технологије истраживања квалитета живота, Универзитет у Женеви, Швајцарска (the Quality of Life (QoL) technologies research group, University of Geneva); Одељење за компјутерске науке, Универзитет у Копенхагену, Данска (Department of Computer Science, University of Copenhagen).

Др Јеспер Далгорд (Jesper Dahlgaard) - Члан ReMO управног одбора, ванредни професор, Универзитет Орхус и Универзитетски колеџ VIA, Данска (Aarhus University and VIA University College) .

Др Мухамед Надим Ади (Mohamad Nadim Adi) - доцент, Универзитет Билкент, Турска (Bilkent University).

Кристина Клинг (Christina Kling) - студент последипломских студија, Weill Cornell Medicine; копредседавајућа Удружења за политике науке и образовања, САД (Science & Education Policy Association).

Превод: **Ивана Б. Петровић** (ORCID 0000-0002-2007-6761), **Милица Вукелић** (ORCID 0000-0003-1744-9966), **Селма Талић Пантелић**, **Дубравка Влаховић** (ORCID, 0000-0001-6129-8478, **Милена Ратковић-Fehilly**, **Раденка Крсмановић Whiffen** (ORCID, 0000-0001-7136-3384), **Мирослав Трајановић** (ORCID 0000-0002-3325-0933)
